

TABIY RESURLARIDAN FOYDALANISHDA INSON HAYOTIDAGI TUTGAN O‘RNI

Sh.J.Shakarov., M.N.Nomirov., I.Sh.Ergashev
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698645>

Annotatsiya. Yer resurslari insoniyat hayoti, iqtisodiyoti va mavjudligining asosiy poydevori bo‘lib, oziq-ovqat ishlab chiqarish, makon (yashash joyi) va tabiiy boyliklar manbai sifatida benihoya muhim o‘rin tutadi. Ular qishloq xo‘jaligi, sanoat va infratuzilma rivojining negizi bo‘lib, to‘g‘ri boshqarilishi barqaror taraqqiyotni ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: Tuproq, litosfera, tirik, organizmlar, yer, tabiiy, dehqonchilik, sug‘oriladigan, resursalar, o‘simliklar, hayvonat, iqlim, relef, g‘ovak, unumdor, gumus, fizik, kimyoviy, biologic, adsorbent, neytralizator.

Tuproq paydo bo‘lish jarayonlari natijasida turli tog‘ jinslari, minerallar va organik moddalarning to‘xtovsiz maydalanishi va parchalanishi yuzaga keladi, hamda tuproq tarkibida zarralar aralashmasi dispers sistema hosil bo‘ladi. Dispers sistemadagi o‘lchami 0,2 dan 0,001 m (mikron) gacha bo‘lgan zarrachalarga tuproq kolloidlari deyiladi. Ularning miqdori har xil bo‘lib, tuproq massasiga nisbatan 1-2 dan 30-40 foizgacha o‘zgarib turadi.

Yer tabiat mahsuli sifatida paydo bo‘lgan va inson ongi hamda irodasiga bog‘liq bo‘lmagan holda mavjuddir. U murakkab moddiy tizim sifatida ifodalanadi va yer to‘g‘risidagi tushunchaning turli - tuman mohiyatini o‘z ichiga oladi. Mamlakatimiz yer resurslaridan oqilona, ekologik jihatdan xavfsiz foydalanish – har bir fuqaroning, korxonaning va butun jamiyatning konstitutsiyaviy burchi hisoblanadi.

Tabiiy tuproqlar biologik jihatdan juda katta ahamiyatga egadir, ular tabiatga ekologik muvazanatni saqlab turishda ham muhim ro‘l o‘ynaydi. Shuning uchun tuproqlar va ularning biosfera hamda inson hayotida tutgan o‘rni beqiyosdir. Demak, sayyozmizning atigi 149 mln km² maydoni quruqlik bo‘lib, shundan 19 mln km² yoki 13% gina insonlar foydalanishi uchun yaroqli yerlar hisoblanadi.

Quruqlikning tabiiy-tarixiy jarayonlarda o‘zgartirgan yuza, g‘ovak, unumdor qatlamli tuproq deyiladi. Tuproq tabiatning muhim tarkibiy qismi sifatida, tog‘jinslari, iqlim, o‘simlik va hayvonat, relef, vaqt, inson faoliyati kabi omillarning o‘zaro murakkab ta‘sirlashuvi natijasida vujudga keladi. Tuproq hosil bo‘lishi o‘ta murakkab va uzoq davom etadigan jarayon hisoblanadi. O‘rta hisobda 1,5-2 sm qalinlikdagi tuproq qatlamining hosil bo‘lishi uchun 100 yil vaqt zarur bo‘ladi. Tuproqlarning o‘rtacha qalinligi 18-20 sm tashkil etadi. Ba‘zi hududlarda bir necha millimetrlardan 1,45 -2,0 metrgacha yetishi mumkin. Tuproq tarkibidagi gumus, yani chirindi miqdori uning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, qaryib barcha hususiyatlarini belgilab beradi. Gumus tuproq hosil bo‘lish jarayonida o‘simlik va boshqa arganizmlarning qoldiqlarini murakkab qayta o‘zgarishi oqibatida hosil bo‘ladi. U tuproqning turli tashqi fizik, kimyoviy va biologik ta‘sirlarga bo‘lgan barqarorligi (chidamligi)ni taminlaydi.

Tuproqning o‘simlik va arganizmlarning optimal yashash sharoitlari bilan ta‘minlay olish hususiyati tuproq unumdorligi deyiladi. Tuproqlarning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati aynan shu hususiyat bilan bog‘liqdir. Unumdorlik tuproqning fizik, kimyoviy, agronomik, biologik hossalari va ekologik holati bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan integral hususiyat hisoblanadi. Shuning

uchun tuproq umumdorligini belgilovchi omil xossalarning soni bir necha o‘ntaga yetadi. Bular qatoriga gumus sifati va miqdori, namlik miqdori va holati, ozuqa moddalarning turi, miqdori va o‘zgaruvchanligi, tuproq havosi, harorati, zichligi, govvokligi turli moddalar bilan ifloslanganligi, mikrobiologik holati kabi hossalarni kiritish mumkin.

Tabiiy jarayonlarda va inson hayotida tuproqlarning o‘rni beqiyosdir. U potentsiyal energiyani, namlikni ozuqa moddalarni to‘plash, o‘simlik va boshqa ko‘plab organizmlarni zarur hayotiy sharoitlar bilan ta‘minlash kabi hususiyatlarga ega. Yer uyzasiga yetib keladigan 10^{20} - 10^{21} kkal miqdordagi energiyaning 10^{17} - 10^{18} kkaloriyasi tuproqda to‘planadi, undan tashqari u qarib barcha elementlarning biokimyoviy akkumulyatori bo‘lib, ularni suv va boshqa omillar ta‘sirida yuvilib ketishini saqlaydi. Tuproq juda ko‘plab organizmlar uchun o‘ziga hos yashash muhiti vazifasini bajaradi. Ayniqsa, quyi darajadagi mavjudotlar va hashoratlar hamda ko‘plab hayvonlarning hayoti tuproq bilan uzviy bog‘liqdir. 1 gram tuproqda 1,5 milyongacha amiyoba, infizoriya, suv o‘tlari kabi organizmlar va 3 milyard donagacha mikroob va bakteriyalar yashash mumkin.

Tuproq biosferada kechadigan qarib barcha jarayonlarda muhim komponent sifatida ishtirok etadi. Biologik (kichik) modda aylanishida, ekotizim va biosferaning barqoroligini ta‘minlashda yetakchi o‘rin tutadi. Uning ekologik ahamiyatlaridan biri shuki, u biosferadagi o‘z-o‘zini tozalash jarayonida asosiy ro‘l o‘ynaydi, atrof -muhitni ifloslovchi juda ko‘plab moddalar nisbatan tabiiy, universal, biologik adsorbent va neytralizator hisoblanadi

Tuproq iqtisodiy, hayotiy va ekologik ahamiyatiga ko‘ra almashtirib bo‘lmaydigan tabiiy resursdir. Hozircha amaliyotda o‘simliklarni gidropon, aeropon, plastipon kabi tuproqsiz o‘stirish usullari mavjud bo‘lsa-da, ilm-fanda tabiiy tuproq o‘rniga sun‘iysini taklif qilishga qodir emas. Shuning uchun tuproqlarni muhofazalash va ulardan oqlana foydalanish eng dolzarb ekologik masalalardan biri hisoblanadi. Ekologik nuqtai nazardan tuproq tugaydigan, qayta tiklanadigan resurslar guruhiga mansub, yani tegishli qulay sharoit yaratilsa tuproqlardan foydalanish imkoniyati cheksiz.

1989 yil 20 iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Yer to‘g‘risidagi qonuni qabul qilingan. Yerlardan foydalanishni himoya qilish, tuproqlar unumdorligini oshirish, tabiiy muhitni saqlash va yaxshilash kabi vazifalarni amalga oshirish xuquqini ta‘minlash ko‘zda tutilgan.

Yer yoki yer resurslari deyilganda, quruqlikning har qanday yuzasi (maydon)ni tushuniladi. Ammo bir qator ilmiy adabiyotlarda, jumladan, ekologiyada ham yer va tuproq bir-biriga yaqin ma‘nodosh atama tarzida qo‘llaniladi.

Sayyoramizning yer resurslari zaxirasi quyidagi jadvalda aks etirilgan turli toifadagi yerlarni o‘z ichiga olib, umumiy maydoni 149 mln km² ni tashkil etadi.

Sayyoramizning yer zaxiralari (fondi)

№	Yerlarning toifasi	Maydoni mln. km ²	Quruqlikka nisbatan, %
1	Muzliklar bilan qoplangan yerlar	16,3	11,0
2	Tundra va baland tog‘lardagi sahrolar	5,0	3,3
3	Tuproq va tundra o‘rmonlari bilan qoplangan yerlar	7,0	4,7
4	Botqoqliklar, ko‘l, daryolar va suv omborlari bilan band yerlar	7,2	4,8

5	Issiq (ariq) hududlardagi sahrolar, qoyalar va sohillardagi qumliklar	18,2	12,2
6	O'rmonlar bilan qoplangan yerlar	40,3	27,0
7	Tabiiy o'tloqlar va butazorlar bilan qoplangan yerlar	28,5	19,0
8	Dehqonchilik bilan band yerlar	19,0	13,0
9	Aholi yashash joylarini va sanoat binolari bilan band bo'lgan yerlar	3,0	2,0
10	Eroziya, sho'rlanish, botqoqlanish va boshqa omillar tufayli vujudga kelgan tashlandiq yerlar	4,5	3,0
Hammasi:		149,0	100,0

Sayyoramizdagi yerlarning $\frac{3}{4}$ qismi issiqlik yoki namlik bilan yetarlicha ta'minlanmaganligi oqibatida unumdorligi past yerlar hisoblanadi.

Insonning ko'plab ishlab chiqarish faoliyatlari yer resurslari bilan bevosita yoki bilvosita bog'liqdir. Ayniqsa, insoniyatning normal hayot kechirishi uchun zarur bo'ladigan eng muhim (oziq-ovqat, kiyim-bosh) hayotiy moddiy boyliklar vositasi vazifasini bajaradi. Xalq xo'jaligining qariyb barcha sohalari uchun esa makoniy basis (asos) rolini o'taydi.

Dunyo bo'yicha unumdor yerlarni kengaytirish imkoniyati ham juda katta emas. Ma'lumotlarga qaraganda, dehqonchilik uchun yaroqli yerlar maydonning 2,5-2,7 mrd gektargacha yetkazish mumkin, ammo bu juda katta kuch va mablag'ni talab etadi.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi sayyoramizning har bir kishisiga (jon boshiga) o'rtacha hisobda 0,3 gektar haydalma yerlar to'g'ri kelmoqda, mutaxassislarining fikricha esa, hozirgi taraqqiyot darajasida bir kishiga oziq-ovqat yetishtirish uchun o'rtacha 0,4-0,5 gektar va uy-joy, kommunikatsiyalar uchun yana 0,1 gektar maydon talab etiladi.

Respublikamiz aholisining 60% dan ko'prog'i qishloq joylarda yashab, qishloq xojaligi bilan shug'ullanadi. Yalpi ijtimoiy mahsulotning $\frac{3}{4}$ qismi qismi ham shu sohada yaratiladi. Respublikamizning umumiy maydoni 44,7 mln gektar bo'lib, shundan 31 mln gektaridan agrar sohada foydalaniladi. Ammo, ularning asosiy qismi (26,5 mln gektar) cho'l-sohro (arid) mintaqalarida joylashgan, unumdorligi past, suv bilan kam ta'minlangan, intensiv dehqonchilik uchun noqulay yerlardan iborat. Shuning uchun ulardan asosan mahalliy yaylov sifatida foydalaniladi, xolos. 13,7 mln gektar maydon esa baland tog'liklar, suvliklar bilan band bo'lgan va boshqa shu kabi dehqonchilik uchun yaroqsiz yerlar hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yerlarning atigi 4,5 mln gektari haydalma yerlar bo'lib, shundan 4,2 mln gektari sug'oriladigan yer maydoniga to'g'ri keladi. Bu o'rtacha dunyo ko'rsatkichidan salkam ikki marta kamdir. Qiyoslash uchun bu boradagi ba'zi raqamlarni keltiramiz. Bu ko'rsatkich Kanadada- 1,84; Amerikada -0,79; Fransiyada - 0,32; Xitoyda -0,09; Yaponiyada - 0,04 gektarni tashkil etadi.

O'zbekiston hududining iqlimi, re'lefi, litologik va gidrolik sharoitlari o'simlik va hayvonlarning turli-tumanligi turli xildagi (tup) tuproqlarni hosil bo'lishiga olib keladi. Cho'l - sahro mintaqalaridagi tuproqlarning ko'p qismi sur-qo'ng'ir tusli va qumli tuproqlardan hamda qumli-cho'l, sho'r va taqir tuproqlardan tashkil topgan.

Tog' oldi tekisliklari va adirlik mintaqalarida esa jigarrang, qo'ng'ir va o'rmon tuproqlari uchraydi. Bundan tashqari, dunyo vodiylarida va boshqa sernam hududlarida gidromorf tupdagi o'tloq, allyuvial tuproqlar tarqalgan.

Respublikamizning yer resurslariga oid yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, bizning sharoitda yerlarni muhofazalash va ulardan oqilona foydalanish favqulodda sotsial-iqtisodiy va ekologik ahamiyatga molik muhim masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasining “Yer tuzish” Nizomi.
2. O'zbekiston Respublikasining “Yergeodezkadastr” davlat qo'mitasi to'g'risidagi Nizom.
3. O'zbekiston davlat Yer tuzish ilmiy-loyihalash instituti “O'zdavYerloyiha” to'g'risidagi Nizom.
4. Xolmurodov J. Ekologiya va qonun. T. “Adolat” 2000
5. Otaboev Sh., Nabiev M. Inson va biosfera. T., “O'qituvchi”, 1995.
6. Avezboyev S.A., Volkov S.N. Yer tuzishning ilmiy asoslari. O'quv qo'llanma. T., Yangi asr avlodi, 2015.
7. P.S.Sultonov., B.P.Ahmedov. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. Toshkent 2004.
8. Jabbarov N. Ximiya va atrof –muhit. T., “O'qituvchi”. 1992.
9. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish., T., “O'qituvchi” 1991.
10. Land Reform in Agriculture.-Mora, Sweden.: Swedesurvey, 2001.
11. Yer huquqi. Darslik// J. T.Xolmo'minov va boshq. -Toshkent: TDYU, 2017.
12. . O'zbekiston Respublikasining “Yer kodekisi”. T.; O'zbekiston 1998
13. O'zbekiston Respublikasining “Mehnat kodekisi” T.: O'zbekiston 1996